

English version below

Cristo es clavado en la cruz

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 26 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,4 x 15,8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Cristo](#), [Cristo clavado en la cruz](#), [Cruz](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [Kunsthistorisches Museum](#) (Viena, Austria)

Nº inventario en colección actual: 6276

Historia del objeto

Inventariada "como enclavaron al xpo tendido en el suelo sobre la cruz" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, la adquirió Francisca Enríquez, marquesa de Denia, junto a otras nueve tablas. En París a comienzos del siglo XX, Oskar Berl la donó al Kusthistorisches Museum de Viena en 1913.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa el momento en el que Cristo, después de cargar con la cruz hasta el Gólgota, es despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz. Cristo se encuentra en el centro de la composición y a su alrededor se disponen los soldados romanos y los ladrones. La formación flamenca de Juan de Flandes se aprecia en el tratamiento del paisaje, en el detallismo de los rostros de los personajes y en sus cuidadas vestiduras.

Ubicaciones

- ca. 1913

MUSEO

[Kunsthistorisches Museum, Viena \(Austria\)](#)

- principios del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[M. de Blives, París \(Francia\)](#)

- ca. 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Nailing to ter cross

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 26 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Cristo](#), [Cristo clavado en la cruz](#), [Cruz](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [Kunsthistorisches Museum](#) (Viena, Austria)

Inventory number in current collection: 6276

Object History

Listed as 'How they nailed Christ stretched out on the ground on the cross' in the 1505 estate sale of Queen Isabella I of Castile's belongings in Toro, it was acquired by Francisca Enríquez, Marchioness of Denia, along with nine other panels. In Paris at the beginning of the 20th century, Oskar Berl donated it to the Kunsthistorisches Museum in Vienna in 1913.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally comprised forty-seven small panels. It depicts the moment when Christ, having carried the cross to Golgotha, is stripped of his garments and nailed to the cross. Christ is positioned at the center of the composition, surrounded by Roman soldiers and the thieves. The Flemish training of Juan de Flandes is evident in the treatment of the landscape, the detailed rendering of the characters' faces, and the meticulous depiction of their garments.

Locations

- ca. 1913

MUSEUM

[Kunsthistorisches Museum, Viena \(Austria\)](#)

- **Early XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[M. de Blives, Paris \(France\)](#)

- **ca. 1505**

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Kunsthistorisches Museum](#), Viena. Dominio Público | Fotografía: Kunsthistorisches Museum, Viena

